

Inanspruchnahme von systemischen Glukokortikosteroiden bei atopischer Dermatitis und damit verbundene Schäden: Analyse von Versicherungsdaten

T Klinger, M Augustin, K Müller, C Willers, K Hagenström

Hintergrund:

Die atopische Dermatitis (AD) ist eine chronisch-entzündliche Hauterkrankung, die oft mit starkem Juckreiz und erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität einhergeht. Während topische Therapien häufig im Vordergrund stehen, können in schweren Fällen systemische Behandlungsoptionen erforderlich sein. Systemische Glukokortikosteroide (sGCS) gelten dabei aufgrund ihres Nebenwirkungsprofils als kurzfristige Therapieoption.

Zielsetzung:

Diese Studie untersucht die Anwendung von sGCS bei Personen mit AD sowie das Auftreten unerwünschter Wirkungen basierend auf Routinedaten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

Methoden:

Eine retrospektive Querschnitts- und Längsschnittanalyse wurde anhand anonymisierter GKV-Daten der DAK-Gesundheit (2016-2020) durchgeführt. Die Identifikation von Personen mit AD erfolgte mittels ICD-10-Codes (L20). Die sGCS-Verordnungshäufigkeit wurde wie folgt definiert: 1) die Anzahl der Quartale mit mindestens einer sGCS-Verordnung und 2) die definierten Tagesdosen (DDD). Zur Kontrolle von Confoundern wurde ein Propensity Score Matching (PSM) durchgeführt. Mögliche Nebenwirkungen (z. B. Osteoporose, Diabetes) wurden in einer adjustierten logistischen Regression modelliert.

Ergebnisse:

Die AD-Prävalenz betrug im Jahr 2020 4,07 % (4,12 % Frauen, 3,71 % Männer). Im selben Jahr erhielten 9,91% der Personen mit AD sGCS, verglichen mit 5,54% der Personen ohne AD ($p < 0,01$). Bei Frauen (10,20 % vs. 9,42 % bei Männern, $p < 0,01$) und bei älteren Menschen war die Verschreibungsrate signifikant höher. Die Prävalenz von AD und sGCS war regional unterschiedlich. Während einer Nachbeobachtungszeit von 3 Jahren wurden bei 51% der Personen mit AD, die sGCS erhielten, sGCS für > 1 Quartal und bei 15% für > 6 Quartale verordnet. Die Wahrscheinlichkeit, an Osteoporose (Odds Ratio 3,95 [Definition 1] und 1,80 [Definition 2]) und Diabetes (Odds Ratio 1,90 [Definition 1] und 1,38 [Definition 2]) zu erkranken, war bei Personen mit AD unter sGCS signifikant erhöht.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

Ein erheblicher Anteil der Personen mit AD in Deutschland erhält eine langfristige sGCS-Therapie entgegen der Leitlinienempfehlungen. Das Auftreten von Erkrankungen, die bekanntermaßen schädliche Auswirkungen von Steroiden sind, war insbesondere bei Personen die dauerhaft sGCS verordnet bekamen signifikant häufiger, was auf die Notwendigkeit einer optimierten Gesundheitsversorgung hinweist.